

ROD I POL U POGREBNOJ PRAKSI BRONZANOG DOBA: NEKROPOLA MOKRIN (2100-1800. GODINA PRE NOVE ERE)

Mina Amzirkov¹, Marko Porčić¹, Katharina Rebay-Salisbury², Fabian Kanz³, Michael Wolf⁴, Lidija Milašinović⁵, Sofija Stefanović¹

¹ Laboratorija za bioarheologiju, Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; ² Odeljenje za praistorijsku i istorijsku arheologiju, Univerzitet u Beču, Austrija i Austrijski arheološki institut, Austrijska akademija nauka, Beč, Austrija; ³ Jedinica za forenzičku antropologiju, Medicinski univerzitet u Beču, Austrija; ⁴ Odeljenje za analitičku hemiju, Univerzitet u Beču, Austrija; ⁵ Narodni muzej Kikinda

Srpska arheologija između teorije i činjenica XI- *Arheologija smrti*
Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju, Centar za teorijsku arheologiju
Beograd, 29, 30. i 31. mart 2024.

ROD I POL

Pol = biološka karakteristika.
Rod = društvena konstrukcija.
Razvoj arheologije roda 70-ih godina.
Dokazi za izučavanje roda pretežno grobovi i ikonografija.
Arheologija roda → arheologija detinjstva.

Preuzeto: Balj i Pešterac 2013.

2500. DO 800. GODINA PRE NOVE
ERE.

BRONZANO DOBA EVROPE

- Vreme značajnih društvenih promena.
- Definisanje rodni uloga odraslih.
- Uticaj promena na najmlađe?
- Raznolikost u pogrebnom ritualu i grobnim priložima, definisanje normi.

”

Istraživači John Robb i Oliver J.T. Harris (Robb and Harris 2017) sugeriraju da je rod u bronzanom dobu i kasnijim periodima binaran, odnosno da prati biološki pol, striktnije nego u prethodnim periodima.

HIPOTEZA O BINARNOJ RODNOJ PODELI U BRONZANOM DOBU

2100-1800. GODINA P.N.E.

NEKROPOLA MOKRIN

Moriška kultura

Okolina Kikinde

319 istraženih grobova

(Garašanin 1983; Girić 1971;
Krečković-Gavrilović 2024).

Preuzeto: Žegarac, A. et al. 2020.

POGREBNI RITUAL

Norma sahranjivanja muškaraca
na levom boku, sa glavom na
severu, lica okrenutog ka istoku.

Norma sahranjivanja žena
na desnom boku, sa glavom na
jugu, lica okrenuta ka istoku.

Fotografije preuzete iz terenske dokumentacije, Narodni muzej Kikinda

STAROSNA I POLNA STRUKTURA

”

Deca sahranjena na nekropoli Mokrin imaju binarni rodni identitet koji se ogleda u pogrebnom ritualu koji prati ritual sahrana odraslih.

HIPOTEZA

METODI

Standardna antropološka analiza
Analiza drevne DNK (Žegarac et al. 2020),
Analiza peptida zuba (Stewart et al. 2017).

drevna DNK	drevna DNK i peptdi	peptidi
9	8	57

REZULTATI

pol prema orijentaciji - pol prema analizi

	MUŠKA NORMA	ŽENSKA NORMA
DEČACI	26	4
DEVOJČICE	2	32

ORIJENTACIJA I POL

Broj groba	Orijentacija	Pol prema analizi peptida ili drevne dnk	Uzrast	Prisustvo grobnih priloga
25	J-S	dečak	4-5 godina	keramički prilozi
103	J-S	dečak	4 godine	keramički prilozi
220	J-S	dečak	10 godina	nema priloga
236	J-S	dečak	7 godina	keramički prilozi
216	S-J	devojčica	8-9 godina	nema priloga
238	S-J	devojčica	14-15 godina	keramički prilozi, životinjska kost

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

- ✓ Pogrebna praksa kod dece, prati istu normu zabeleženu kod odraslih individua na nekropoli u Mokrinu.
- ✓ Deca sahranjena na nekropoli u Mokrinu prate binarno rodno opredeljenje od najranijeg uzrasta.
- ✓ Franzhausen I, Austria (Rebay-Salisburi, K 2022).
- ✓ Buduća istraživanja.

ZAHVALNOST

Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, Broj ugovora : 6683
Girls and Boys in the Bronze Age Europe: Influence of biological sex on health, growth, nutrition
and social position 2100-1500 BC – INFANO

HVALA NA PAŽNJI!

INFANO

BIBLIOGRAFIJA

- Robb, J. and Harris, O.J. 2018. Becoming gendered in European prehistory: was Neolithic gender fundamentally different?. *American Antiquity*, 83(1), pp.128-147.
- Stewart, N.A., Gerlach, F.G., Gowland, R.L., Gron, K.J. and Montgomery, J. 2017. Sex determination of human remains from peptides in tooth enamel. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114: 13649–54. <https://doi.org/10.1073/pnas.1714926115>